

Artículo original Recibido: 02/02/2012. Aceptado en forma revisada: 10/03/2012

CELPCURN: Oportunidad Para Que El Menor Trabajador De Bazarro

Mejore Su Rendimiento Académico

CELPCURN: Opportunity for Low Worker Bazarro Improve Your Academic

Performance

[Gladis Cecilia Coronel García](#)¹, Laura Patricia Joli González², Vanessa Ladeud Verbel³,

Cindy Paola Zúñiga Guzmán⁴

Resumen.

En el mundo de hoy, el trabajo infantil continúa siendo un fenómeno extendido y en crecimiento. En todo el país, muchos niños deben llevar a cabo tareas extremadamente peligrosas en condiciones de explotación y abuso. Los tipos de peligro a que estos niños deben enfrentarse varían de acuerdo con la ocupación en sí y las condiciones laborales específicas. Además de lo anterior se suma el abandono de los estudios, en otros casos continúan estudiando, pero, académicamente no les va bien. Ante lo expuesto las investigadoras se han propuesto como objetivo general diseñar un plan de acción desde CELPCURN para el mejoramiento del rendimiento académico de los y las menores

¹ Maestrante en Educación, Universidad Santo Tomás de Aquino. Docente Coordinadora Área de Básicas en Lic. Pedagogía Infantil.

² Licenciada en Educación Especial con énfasis en Pedagogía de la integración, Corporación Universitaria Rafael Núñez.

³ Licenciada en Educación Especial con énfasis en Pedagogía de la integración, Corporación Universitaria Rafael Núñez.

⁴ Licenciada en Educación Especial con énfasis en Pedagogía de la integración, Corporación Universitaria Rafael Núñez.

Correspondencia: gladis.coronel@curnvirtual.edu.co

trabajadores en el Mercado de Bazurto de la Ciudad de Cartagena. Estas estrategias ayudarían a buscar soluciones frente a esta situación, puesto que le permitiría al niño mejorar su rendimiento académico y ofrecerles oportunidades que les sirva para participar en un mejor ambiente, que estos a su vez satisfagan sus necesidades de recreación, ya que la vinculación temprana del trabajo tiene repercusiones negativas en los menores que laboran en el mercado de Bazurto. La dedicación a estas labores conlleva una cierta satisfacción para el niño al sentir que está aprendiendo un oficio que más adelante le va permitir subsistir. El dinero que estos niños aportan en su familia es indispensable para el sostenimiento de ellos, lo cual hace que en ocasiones cobre mayor importancia el trabajo que la escuela tanto para ellos como para los padres. La presente propuesta es de enfoque cualitativo, el tipo de investigación elegida es la etnográfica. Durante la investigación se evidenció que algunos de los menores trabajadores del mercado de bazurto presentan un bajo rendimiento académico, por lo tanto, se requiere la participación del plan de acción para tratar de mejorar su rendimiento académico.

Palabras Claves: Celpcurn, escuela, estudiante, familia, menor trabajador, mercado bazurto, rendimiento académico, Trabajo infantil.

Abstract.

In today's world, child labor remains a widespread and growing phenomenon. Across the country, many children must carry out extremely dangerous tasks under conditions of exploitation and abuse. The types of risk to which these children must face vary with the occupation itself and specific working conditions. In addition to this is added the dropout,

in other cases continue to study, but do not do well academically. Given the above researchers have proposed general objective Design an action plan from CELPCURN to improve academic performance and lower workers Bazarro Market City of Cartagena. These strategies help to find solutions to this situation, since it would allow the child to improve their academic performance and offer them opportunities to participate in serving a better environment, these in turn meet their recreational needs, as linking early work has a negative impact on children working in Bazarro market. The dedication to these tasks involves a certain satisfaction for the child to feel that he is learning a trade that will allow you later survive. The money that these children bring in your family is essential for the maintenance of them, which makes work sometimes more important than school work for him and for parents. This proposal is a qualitative approach, the kind of choice is the ethnographic research. During the investigation it became clear that some of the smaller market Bazarro workers have low academic performance., Therefore, requires the participation of the action plan to try to improve their academic performance.

Keywords: Celpcurn, school, student, family, child workers, Bazarro market, academic performance, Child labor.

Introducción.

El Mercado de Bazarro es la Central de Abastos Mayorista de la ciudad de Cartagena, en el se inician las labores desde las 03:00 de la mañana, las ventas se dan al por mayor, así mismo las ventas informales y ambulantes. Es precisamente en estas dos últimas formas donde se encuentra la población objeto de estudio: los menores trabajadores.

El trabajo infantil representa una limitación para el pleno desarrollo de la infancia, dejan de ser sujetos de derecho para convertirse en personas con deberes a tan corta edad. Las ventas por parte de los menores en el sector antes mencionado, los arrojan al mundo de los adultos, tanto en lo laboral, como en las actitudes, vocabulario y comportamientos.

El mercado Bazurto es una zona de mucho movimiento económico, por lo tanto los menores están expuestos a manifestaciones de peleas debido a la competencia desleal por el rebusque, el atraco a mano armada, el hurto por descuido, las retaliaciones por conflictos pasados, entre otros. En fin son situaciones que ponen en juego la integridad de quienes están inmersos en ese contexto, pero los niños están más expuestos por su estado de indefensión, al fin y al cabo menores de edad, que deberían estar bajo la atención del adulto y no trabajando.

Se hizo necesario realizar visita en el lugar para conocer la realidad de los menores trabajadores del Mercado Bazurto de Cartagena. Estos niños manifestaron en la encuesta realizada que ellos trabajan para ayudar a sus padres, van al colegio, pero a veces, no asisten porque tienen que ir a trabajar y descuidan sus estudios.

En cuanto al rendimiento académico este no es el mejor, de acuerdo a la encuesta sostenida con los niños menores trabajadores del mencionado sector de Cartagena, la permanente participación en los ingresos familiares les hace distanciarse de sus responsabilidades escolares. Lo que no impide el llamado de atención por parte de los padres y madres de ellos, pero que son indiferentes ante la situación cuando de dinero se trata.

El rendimiento académico expresa lo que el estudiante aprende y conoce, establece elementos de desarrollos cognitivos que le permite expresar, tener destrezas, actitudes en

relación con su conocimiento en su contexto, algunas veces los niños se mantienen ocupados y en algunos casos alejados de sus actividades infantiles las cuales son propias, por estar en el trabajo, actividad que no les corresponde y esto hace que tengan un bajo rendimiento en sus escuelas.

Frente a esta realidad se plantearon desde CELPCURN posibles respuestas y soluciones a la problemática que presentan estos niños, pues es notable el aumento de los niños trabajadores en el sector en mención. Esta etapa ha finalizado y se está a la espera de recursos para iniciar el acompañamiento para que puedan mejorar su rendimiento académico.

En esta investigación se tuvo en cuenta quién es el menor trabajador, por qué trabaja en vez de estudiar, así mismo su rendimiento académico y cómo este no es el mejor debido a la responsabilidad adquirida en el campo laboral, en cuanto a los contextos donde interactúa el menor trabajador, es importante reconocer los peligros a los cuales se enfrentan los menores estudiantes para así propiciar la reflexión y actuar a partir de la gestión de las Células Pedagógicas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (Celpcurn) en pro del mejoramiento del rendimiento académico del menor trabajador.

Menor trabajador.

PÁEZ, (1984. Pág. 310) afirma que “El trabajo infantil es una de las alternativas para que los niños ayuden a su familia en el sustento de sus hogares, el inicio del trabajo en el menor trae demasiadas consecuencias, esto lleva al niño a tener demasiada responsabilidad a una temprana edad, unas de las causas mas relevantes del trabajo desde temprana edad es

la pobreza y la exclusión de quienes la padecen.” [1] Como se puede evidenciar en nuestra sociedad, los menores trabajadores no han tenido otras posibilidades, otras vivencias diferentes que les permitan escoger entre trabajar y otras actividades; el trabajo se convierte en este país y en esta ciudad en una alternativa ante situaciones de extrema pobreza, maltrato intrafamiliar, violencia, entre otros, por lo cual los niños se ven afectados y tratan de evadir todas esas consecuencias por fuera de sus hogares buscando mejor satisfacción en la calle trabajando. Sin posibilidades de lograr un desarrollo cognitivo de acuerdo a su edad y sobre todo ocasionando en el niño un bajo rendimiento académico, pues por estar dentro del mundo laboral deja a un lado sus deberes como estudiante.

Rendimiento académico del menor trabajador.

Está expresado en la constitución Nacional, artículo 67: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público, que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia. El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad"[2] También estipula la educación como un derecho y una obligatoriedad. "Todo menor tiene derecho a recibir la educación necesaria para su formación integral" [3]

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que ha aprendido, a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos, en este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la actitud del niño. El hecho de que el menor trabajador acceda a la escuela no garantiza su excelencia académica, puesto que no sólo es asistir, es menester contar con unas condiciones psicológicas, actitudinales, cognitivas,

familiares y logísticas que acompañen el proceso de aprendizaje, sin dejar de lado el tiempo dedicado al estudio, necesario este, para profundizar en los saberes aprendidos, para construir nuevos conocimientos, resolver problemas académicos y plantear soluciones acorde con su edad.

Contextos Donde Interactúa El Menor Trabajador.

“La escuela es el ambiente y espacio para aprender saberes y para convivir y disfrutar de la compañía de los demás” PAEZ [4]El niño trabajador no le da mucha importancia a la escuela ya que siempre esta pensando en el trabajo, como les irá al día siguiente en su labor y quiere salir rápido del horario escolar, muchas veces los niños optan por el trabajo que por la escuela cuando sus responsabilidades familiares son excesivamente pesadas, trabajar impide que el niño cumpla con sus responsabilidades escolares.

El entorno familiar es el primer y más importante espacio para el desarrollo social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. En el contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases de seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales.

En el mercado Bazurto de Cartagena los niños trabajadores se exponen a muchos peligros. En este lugar se encuentran y habitan drogadictos, indigentes, vendedores de drogas alucinógenas, atracadores entre otros, en la carretera se ve congestión vehicular (buses, carros, camiones con carga y motos) este ambiente no es el más adecuado y

apropiado para el menor trabajador, existe contaminación auditiva y contaminación de frutas podridas, carnes descompuestas y mucha basura en las calles.

CELPCURN.

Desde las Células Pedagógicas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez – CELPCURN- se diseñaron estrategias que ayudarían a buscar soluciones frente a esta situación puesto que le permitiría al niño mejorar su rendimiento académico y ofrecerles oportunidades que les sirven para participar en un mejor ambiente, que estos a su vez satisfagan sus necesidades innatas de recreación, ya que la vinculación temprana al trabajo tiene repercusiones negativas en los menores que laboran en el mercado de Bazarto.

Esta propuesta es pertinente desde el modelo pedagógico de la CURN, este es constructivista, invita a construir y re-construir saberes desde lo social, de esta manera se le da vida a la triada investigación, docencia y prácticas – se hace proyección social desde el trabajo de grado- lo que indica que en todo momento esta investigación está articulada con la formación profesional y ocupacional que se persigue con el perfil del Licenciado.

La población beneficiada son los menores trabajadores de Bazarto, puesto que por primera vez tendrán el apoyo de maestros en formación para salir adelante en su proceso de aprendizaje. Los padres de familia, porque forman parte del grupo de apoyo para sus hijos, a su vez recibirán orientación para guiarlos en las tareas escolares porque tendrán niños motivados, interesados en aprender y serán por tanto más participativos en sus clases, la comunidad de Bazarto porque tiene niños trabajadores con deseos de aprender y el grupo

investigador, porque tiene la oportunidad de interactuar y generar esas estrategias que le facilitarían al menor trabajador potenciar y obtener un mejor desempeño académico.

Análisis de información.

La información obtenida a partir de la encuesta aplicada a los menores trabajadores arrojó los siguientes resultados.

1. ¿Cuáles son las edades en las que se evidencia más el trabajo infantil?

Fuente encuesta a menores trabajadores

Las edades de los menores trabajadores oscilan entre los 7 y 14 años, se evidencia que la edad con mayor número trabajando es de 14 años con el 37,5%, y la edad con menor número de menor trabajador es de 11 años con un porcentaje del 12,5%.

2. ¿Cuáles son los barrios habitados por los menores trabajadores?

Fuente encuesta a menores trabajadores

El 25%0 de los menores trabajadores residen en el barrio Boston y Chiquinquirá, por lo tanto, es el sector con más niños que laboran en el mercado de bazurto.

3. ¿Cómo es el rendimiento académico del menor trabajador del mercado de Bazurto?

Fuente encuesta a menores trabajadores

El 50% de los niños trabajadores presentan un rendimiento académico bueno, por lo tanto, se puede evidenciar que es poco la incidencia el trabajo infantil en el rendimiento, pero sin embargo se podría seguir potenciando para llegar a mejorarlo.

4. ¿Los menores trabajadores del mercado de bazurto prefieren estudiar o trabajar?

Fuente encuesta a menores trabajadores

El 75.0% de los menores trabajadores prefieren estudiar que trabajar, pero sin embargo el trabajo no lo dejan por fuera por ser una oportunidad primordial para ganar dinero y ayudar con el sustento de su familia.

5. ¿Cuáles son los oficios más desempeñados por los menores trabajadores en el mercado de Bazurto?

6. Fuente encuesta a menores trabajadores

Fuente encuesta a menores trabajadores

El oficio en el que más se desempeñan los menores trabajadores es en la venta del carbón con un total del 25,0% puesto que los otros oficio tiene la misma igualdad de ventas con el 12,5%.

6.¿Cuáles son los motivos más relevantes por los que los menores trabajadores ingresan al mundo laboral ?

Fuente encuesta a menores trabajadores

Los motivos más relevantes por los cuales los menores laboran es para ayudar a su madre y abuela con un 22,2% y el resto de los oficios representan una misma igualdad de porcentajes con el 11.1%

Conclusiones.

Cada día son más alarmantes las altas cifras de menores que incursionan en el mercado laboral, estas aumentan de manera acelerada sin oportunidad de minimizar la cifra del momento. Es importante unir esfuerzos para formar una red de apoyo y brindar escenarios de nuevas vivencias entre la comunidad infantil que trabaja, he aquí la postura académica que asume la Corporación Universitaria Rafael Núñez desde los Programas de Licenciatura en Pedagogía Infantil y Licenciatura en Educación Especial a través de CELPCURN, frente al proceso educativos de los niños inmersos en contextos laborales.

Desde el Programa de Licenciatura no se puede erradicar de inmediato la problemática del menor trabajador, pero si, brindar oportunidades para que en medio del trabajo estos niños puedan mejorar académicamente y así visionar otras actividades más gratificantes para mejorar su calidad de vida.

El rendimiento académico mejorará en la medida en que se generan nuevas actitudes frente al estudio, desde aquí se potencian y desarrollan aptitudes, habilidades y destrezas que preparan a los estudiantes para enfrentar los obstáculos que se les presenten en sus procesos de aprendizaje.

Desde CELPCURN se pretende abrir un espacio de refuerzo y aprendizaje dentro del mercado de Bazurto para estar cerca de los menores y así brindarles asesoría, apoyo y atención pedagógica para que mejoren su rendimiento académico.

Recomendaciones.

- Realizar charlas a los padres de los menores trabajadores, para que reconozcan la importancia de la educación en la formación del niño.
- La familia, el estado y la sociedad como responsable de la educación conjuntamente deben dar alternativas para mejorar la formación de vida del menor trabajador.
- Realizar programas de recreación y tareas dirigidas en los espacios libres para que el menor trabajador dedique su tiempo en actividades propias a su edad, que luego, van a contribuir positivamente en su formación integral y alejen un poco de las labores donde por su corta edad pueden ser víctima de abusos.

Personas interesadas en el proyecto

Idis Alfaro e-mail: milagrodefebrero@hotmail.com celular: 312 6882155

Referencias.

Páez Morales, Guillermo (1984). Sociología de la familia. Ed. Universidad Santo Tomás,

Bogota, Pág. 310-316.

Constitucion Política De Colombia. Santafé de Bogota, 1991

Baez, Natalia. La deserción escolar.(vía Internet) (Julio 28 de 2005)..

El Menor Trabajador, Icbf, Regional Bolívar.